

TOPISHMOQLAR TASNIFINING METODOLOGIK ASOSLARI**Nuriddinova Hurriyat Baxtiyor qizi**

Termiz davlat pedagogika instituti o'qituvchisi

nuriddinova93@inbox.ru, (97)8070771

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10409158>

Annotatsiya: Ushbu maqolada topishmoqlarni turli yo'nalishlarda turli olimlar tomonidan ko'rib chiqilgan jihatlari, ingliz va o'zbek topishmoqlarining leksik o'xshashliklari o'rganildi. Topishmoqlar struktural, ifoda usuli, mazmun mohiyatiga ko'ra o'xshash va farqli jihatlarga ega. Ulardagi o'xshashlik har ikkalasi ham mifologik tasavvur mahsuli ekanligini ko'rsatadi. Ikki tildagi topishmoqlarning shunday o'xshash va farqli jihatlari ushbu maqolada ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: topishmoq, o'xshatish, chiston, antonym, guruhlanish,

Bizga ma'lumki, topishmoqlar qadim zamonlardan insonlarning turmush tarzi qadimiy e'tiqodlarining ifodasi sifatida yaratilgan. Rus tilshunosi va folklorshunosi F.I.Buslayevning fikricha: "Topishmoqlar qadimiy ajdodlarning boshlang'ich, totemistik va animistic qarashlari natijasida paydo bo'lgan-insonlarning onggi endigina uchqunlay boshlagan paytda". Topishmoqlar ko'p qirrali hodisa bo'lib, ko'plab olimlar, tilshunoslar va folklorshunoslar tomonidan o'rganilib kelinmoqda. Ammo haligacha o'rganilmagan jihatlarni ham ko'rishimiz mumkin. Topishmoqlarning javobini topish va uning qanday ma'no berayotganini bilish uchun ijodkorlik talab qiladi. Topishmoqlar kunlik kontekstda yozilganligi sababli, ular o'quvchiga murakkabliklarni tushunishga yordam beradi. Agar topishmoqlarni tarixan tahlil qiladigan bo'lsak, 4000 yilga borib taqaladi va qadimda ular mixxat, shumer yozuvlarida yozilgan. Shunday topishmoqlardan biri sifatida ushbu topishmoqni keltirishimiz mumkin: "Uyga ko'r bo'lib kirasiz, lekin ko'z bilan chiqasiz". Qadimgi Misrda papirusda yozilgan miloddan avvalgi 13-asrga oid topishmoq topilgan va bu eng qadimgi jumboqlardan biriga aylangan. Bu topishmoqlarning falsafiy va axloqiy ta'siri ko'pincha odamlarning tafakkurini sinab ko'rar edi.

Topishmoqlarning zaminida kishilarning qadimiy e'tiqod va tasavvurlari, olamni bilish va idrok etishga bo'lgan intilishlari yotadi. Topishmoqda yashirilgan narsalar uning javobi hisoblanadi. Shunday ekan, uning javobini topish uchun topishmoq matnini e'tibor bilan o'qish, tahlil qilish, nimaga ishora qilinayotganligini fahmlash, topishmoqlarning xususiyatlari va belgilari nimani anglatayotganligini taxmin qilish bilan javobini topishga harakat qilish kerak.

Shu jihati bilan topishmoqlar o'quvchilarni topqir, epchil, aqlli qilib tarbiyalashga yordam beradi.

Tadqiqot metodologiyasi va tahlil: Topishmoqlar borasida bir qator izlanishlar olib borilgan va ko'pgina adabiyotlarda topishmoqlar xalqaro janr deb olingan, chunki hayotning obrazli tabiati topishmoqning javoblarida aks etadi va bu barcha xalqlar topishmoqlariga taalluqlidir. E.B.Taylorning fikricha "topishmoq madaniyat tarixida maqol bilan birga paydo bo'lgan bo'lib, uning gullagan davri sivilizatsiyaning quyi va o'rta bosqichlariga to'g'ri keladi", uningcha "topishmoq ana'naviy savol javob shaklidagi odatda quruq hazilga olib boruvchi hozirgi so'z o'yini emas, balki u jiddiy javob berishni talab qilgan qadimiy shaklda tuzilgan topshiriqdir. Sfinks topishmog'i bunga yaqqol namuna bo'la oladi. Qadimgi grek mifida Sfinks boshi ayol tanasi sher bo'lgan qanotli maxluq sifatida tasavvur qilingan. U Fiv shahri yaqinida joylashib olib, "Kim ertalab to'rt, kunduzi ikki, kechqurun uch oyoqda yuradi?"-deya topishmoq aytadi va javob topa olmaganlarni o'ldiradi. Nihoyat, Edip: "Inson bolaligida emaklaydi, ulg'ayganda tik yuradi, qariganda hassaga suyanib qoladi"-deb bu jumboqni yechadi va Fiv shahriga shoh bo'ladi. Ko'pgina olimlar topishmoqlar haqida turlicha fikr bildirganlar, shulardan:

M.A.Ribnikovaning ta'kidlashicha: "Topishmoq konkret predmetni, uning kelib chiqishi, vazifasi va hayoti dialektikasida bilib olib, ifoda etadi".

Shunday olimlardan yana biri F.I Buslayev esa "topishmoqlar insoniy shuur endigina uchqunlay boshlagan zamonlarda paydo bo'lgan" deb yozadi.

Shuningdek, Mahmud Koshg'ariy "Tabzug'uq tabizdim" (Men undan bir topishmoqn so'radim) jumlasini keltiradi. Bu jumla topishmoqning qanchalik tarixiy ekanligini ko'rsatadi.

O'zbek topishmoqlarini 1981-yilda chuqur o'rganib chiqqan Z.Husainova shunday deb yozadi: "Topishmoq-xalq og'zaki ijodining boshqa janrlari: doston, ertak, qo'shiq, maqol kabi xalqning ma'naviy boyligi va kollektiv ijodi mahsulidir. U inson ijtimoiy hayot, tabiat hodisalarining mavjud tomonlari bilan keng bog'langan bo'lib, hamma vaqt real zaminga asoslanadi. Unda atrofimizni qurshab turgan real, moddiy dunyodagi turli ob'yektlar aks etadi. Har bir topishmoq o'ziga xos shakl va mazmunga ega bo'lgan mustaqil bir butun badiiy asardir. Unda falsafiy, tarixiy, etnografik belgilar, tushunchalar, hodisalarning mohiyati go'zal obrazli ifodalarda aks etadi". Shuningdek, topishmoqlar ikki turga bo'lib o'rganiladi: *an'anaviy topishmoqlar* hamda *yangi topishmoqlar*.

An'anaviy topishmoqlar xalqning uzoq o'tmishiga borib taqaladi. An'anaviy topishmoqlarda mumkin bo'lmagan narsalarni metaforik

taqqoslashlar orqali birlashtirish mumkin. Masalan, “*sabzi* “ haqidagi “yer tagida oltin qoziq topishmog’ini oladigan bo’lsak, bunda sabzining rangi (sariqligi) oltinga, shakli esa qoziqqa o’xshatilmoqda. Demak, mazkuz topishmoqning javobi sabzi bo’lsa, uning ko’chimi oltin qoziqdir.

Yangi topishmoqlar an’anaviy topishmoqlar asosida yaratilgan bo’lib, ular faqat zamonaviy mavzuga murojaat qiladi.

Tadqiqot metodologiyasi : Ko’pgina xalqlar og’zaki ijodini tadqiq qiladigan bo’lsak, ular orasida topishmoqlardagi o’xshashliklar ko’p ekanligini ko’rishimiz mumkin. Chunki qaysi xalq bo’lishidan qat’iy nazar undagi insonlar farzand tarbiyasiga, uning aql idrokiga katta e’tibor qaratadi. Ingliz xalq topishmoqlaridan birini tahlil qiladigan bo’lsak, narsa buyumni insonga qiyoslab, yaratilganligini ko’rishimiz mumkin.

Little Nancy Etticoat in a white petticoat, and a red nose

The longer she stands, the shorter she grows (A candle)

Kichkina Nansy Etticoat qizil burun va oq paltoda

Qancha ko’p tik turgan sari shuncha qisqarib borar. (Sham)

Bunda qizning oq paltodaligi shamning rangiga va qizil burni sham oloviga, ko’p tik turishi shamni qancha ko’p yoqsa shuncha qisqarib borishiga o’xshatilmoqda. Sham to’g’risidagi topishmoqni o’zbek xalq topishmoqlari orasidan topgan holda solishtirishga urindik va unga ko’ra:

Miltillaydi ko’zlari

Mo’ltillaydi yoshlari. (Sham)

Ushbu topishmoqda ham o’xshatish san’ati qo’llangan bo’lib, shamning erishi inson ko’z yozlariga o’xshatilmoqda.

Topishmoqlarda o’xshatish san’atidan Mumtoz adabiyotimizda Alisher Navoiy, Uvaysiy mukammal foydalanishgan va ularni chistonlar deb berishgan. Misol tariqasida keltiradigan bo’lsak, Uvaysiyning “Anor” chistoni juda mashhur bo’lib, bu chistonda ham predmed orqali insonlar gavdalangan.

Ul na gumbazdur, eshig-u tuynugidin yo’q nishon,

Necha gulgunpo’sh qizlar manzil aylabdur, makon?

Sindirib gumbazni, qizlar holidin olsam xabar,

Yuzlariga parda tortig’liq turarlar bag’ri qon! (Anor)

Ushbu chistonda shoira anor predmetini yashirgan bo’lib, bu obraz orqali u xon xaramidagi kanizlar hayotiga nozik ishora qilganini ko’rishimiz mumkin.

Xuddi shunga o’xshash meva haqida ingliz topishmoqlarini qidirganimizda, gilos haqidagi topishmoqni tahlil qilib ko’rdik:

Squeeze it and it cries tears as red as it's flesh. It's heart is made of stone.(cherry)

Uni siqsang u xuddi tanasining rangidek qip qizil yig'laydi. Yuragi esa toshdek.

Ushbu topishmoq hissiyot bilan bog'langan bo'lib, anorni siqqanda ko'zyoshi qizil qon kabi oqishi lekin uning ichidagi donagi tosh yurakka o'xshatilmoqda.

Ko'rib turganimizdek ingliz va o'zbek topishmoqlari bu xalqlarning madaniy merosi hisoblanadi va ularda ingliz va o'zbek xalqlarining dunyoqarashi, turmush tarzi, o'y-fikrlari, e'tiqodi aks etgan. Har bir millat o'ziga xos xususiyatlarga ega ekan, bu ularning topishmoqlariga ham ta'sir etmasdan qolmaydi.

Xalq topishmoqmoqlarida asl antonimlar va matniy antonimlardan keng qo'llanilgan. Masalan, asl antonimlar kunduzi tashqari, kechasi ichkari (eshik), matniy antonimlar usti zahar ichi tosh, toshning ichi asal (yong'oq). Berilgan ikki topishmoqda kunduzi-kechasi, ichkari –tashqari, zahar-asal kabi semalari bir-biriga zid ma'nolidir. Shunday topishmoqlardan yana ko'pgina misol keltirishimiz mumkin: otasi *dangasa*, onasi *mehnatkash*, oltmishta farzandi bor.(soat millari), *boyning* qo'lida, *kambag'alning* tilida (pul), kuchi *halol*, o'zi *harom*(eshak).

Tahlilva natijalar: Xalq topishmoqlari leksikasining aksariyati moddiy narsa xodisalar bilan bog'liq so'zlardir. Dastlab ularni ikki turkumga ajratish mumkin:

1. **Bir predmetli topishmoqlar.** 2. Ko'p predmetli va murakkab predmetli topishmoqlar. Bir predmetli topishmoqlarda bitta predmet yashiringan bo'ladi: "*Bossang vaqillaydi*" topishmog'ibir satrli topishmoq bo'lib, "*qurbaqa*" yashiringan va bir jumboqli hisoblanadi.

2. **Ko'p predmetlik va murakkab predmetlik topishmoqlarga** ushbu singari topishmoqlarni kiritishimiz mumkin.

Tog'da talaymonni ko'rdim,

Suvda sulaymonni ko'rdim.

Tuzsiz pishgan oshni ko'rdim,

Yumalab yotgan toshni ko'rdim.

Ushbu topishmoqning har bir satrida jumboq yashiringan bo'lib, *bo'ri*, *baliq*, *sumalak*, *toshbaqa* jumboqlangan.

Xulosa. Ushbu maqolada topishmoqlar tasnifining metodologik asoslarini yoritishga bag'ishlangan. Topishmoqlar davrlar mobaynida ko'pgina tadqiqotchilar tomonidan o'rganilgan. Davrlar rivojlanish davomida topishmoqlarning tuzilishi, undagi yashiringan jumboq ham o'zgarib boradi. Topishmoqlar tasnifining tahlil va natijalari turli misollarda ko'rib chiqildi.

Adabiyotlar ro'yhati:

1. Zarifov H. Topishmoqlar // O'zbek folklori: xrestomatiya. – Toshkent, 1939;
2. Saparniyozova M. O'zbek xalq topishmoqlarining sintaktik-semantik xususiyatlari. Filol. fanlari nomzodi diss... avtoref. – Toshkent, 2005;
3. O'zbek topishmoqlari. Uzbekskiy zagadki / Tuzuvchi, tarjima, so'zboshi va izohlar muallifi M.Abdurahimov. – Toshkent: O'qituvchi, 1991;
4. Husainova Z. Topishmoqli ertaklar //O'zbek folklori ocherklari. T.2. – Toshkent: Fan, 1989. – B.102 – 129.
5. Nuriddinova Hurriyat Bakhtiyarovna. (2021). CULTURE IS AN INSEPARABLE PART OF ANY ETHNIC GROUP. Web of Scientist: International Scientific Research Journal, 2(11), 120–126. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/P54EB>
6. Bahromovna, Y. S. (2021). Thematic Division of Clothing Names in English and Uzbek. EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION, 1(2), 61-62.
7. Egamnazarova, Z. (2021). INGLIZ VA OZBEK TILI LEKSIKASI OZ QATLAMANING CHOGISHTIRMA TADQIQI. Журнал иностранных языков и лингвистики, 2(3).
8. Normurotovna, S. F. (2021). The Features of a Good Translator in Translating Medical Terms. TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI, 1(6), 161-165.
9. Khudayberdievich, M. M. (2023). A BRIEF INSIGHT INTO INTERTEXTUALITY. Best Journal of Innovation in Science, Research and Development, 414-420.